

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ДАННЫХ: КАК ОБЕСПЕЧИТЬ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ИСКУССТВЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

¹Хамроев Суннатилло Икромович, ²Солиева Сабрия Равшановна

¹ Помощник прокурора Караулбазарского района., ² Специалист департамента Кибербезопасности ООО “RWC”.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14225377>

Аннотация. Мақолада муаллифлар Ўзбекистон Республикаси давлат фуқаролик хизматида сунъий интеллект томонидан шахсга доир маълумотларига ишлов беришда махфийлиги ва самарали ҳуқуқий ҳимояси масалаларини ўрганадилар. Давлат фуқаролик хизматида рақамлаштиришининг ўсиши ва сунъий интеллект жорий этилиши шароитида фуқароларнинг шахсга доир маълумотлари хавфсизлигини таъминлаш долзарб аҳамият касб этмоқда. Мақолада Ўзбекистон қонунчилигида сунъий интеллект ёрдамида шахсга доир маълумотларни ишлов беришига оид мавжуд бўшлиқлар таҳлил қилинади ва амалдаги ҳимоя механизмларининг самарадорлиги баҳоланади. Танқидий фикрлаш методидан фойдаланган ҳолда, муаллифлар халқаро тажриба билан қиёсий таҳлил ўтказадилар, хусусан, Face ID каби биометрик идентификация тизимларини қўллашни кўриб чиқадилар. Мақолада Ўзбекистон давлат фуқаролик хизматида сунъий интеллект томонидан ишлов бераётган шахсга доир маълумотларнинг махфийлиги ва ҳимоясини таъминлаш бўйича ҳуқуқий тартибга солишни такомиллаштириши ва амалий чора-тадбирлар бўйича тавсиялар берилган, шу жумладан, юристлар ва IT мутахассисларининг комплекс ҳамкорлиги зарурати ҳамда дипфейклар яратилиши каби хавфларни ҳисобга олган ҳолда сунъий интеллект маълумотларни ишлов бериш қоидаларини ишлаб чиқиши.

Калим сўзлар: сунъий интеллект, давлат фуқаролик хизмати, шахсий маълумотлар, шахсга доир маълумотларни қайта ишлаш, киберюристлар, маълумотлар йўқотилиши, Face-ID, OneID.

Abstract. This article examines the issues of privacy and effective legal protection of personal data processed by artificial intelligence (AI) within the civil service of the Republic of Uzbekistan. With increasing digitalization and AI implementation in the civil service, ensuring the security of citizens' personal data becomes increasingly crucial. The article analyzes existing gaps in Uzbek legislation regarding AI-driven personal data processing and evaluates the effectiveness of current protection mechanisms. Using critical thinking, the authors conduct a comparative analysis with international best practices, particularly examining the use of biometric identification systems like Face ID. The article proposes recommendations for improving legal regulations and practical measures to ensure the privacy and protection of personal data processed by AI in Uzbekistan's civil service. These recommendations include the necessity of comprehensive collaboration between legal and IT professionals and the development of clear rules for AI data processing, taking into account potential risks such as the creation of deepfakes.

Keywords: artificial intelligence, civil service, personal data, personal data processing, cyber lawyers, data breach, Face ID, OneID.

Аннотация. В статье авторы исследуют вопросы конфиденциальности и эффективной правовой защиты персональных данных, обрабатываемых искусственным интеллектом в государственной гражданской службе Республики Узбекистан. В условиях растущей цифровизации и внедрения искусственного интеллекта в государственной гражданской службе возрастает актуальность обеспечения безопасности персональных данных граждан. В статье анализируются существующие пробелы в законодательстве Узбекистана, касающиеся обработки персональных данных с помощью искусственного интеллекта, и оценивается эффективность текущих механизмов защиты. Используя метод критического мышления, авторы проводят сравнительный анализ с международным опытом, рассматривая, в частности, применение систем биометрической идентификации, таких как Face ID. Статья предлагает рекомендации по совершенствованию правового регулирования и практических мер по обеспечению конфиденциальности и защиты персональных данных, обрабатываемых искусственным интеллектом в государственной гражданской службе Узбекистана, включая необходимость комплексного взаимодействия юристов и IT-специалистов и разработку четких правил обработки данных искусственного интеллекта, учитывающих потенциальные риски, такие как создание дипфейков.

Ключевые слова: искусственный интеллект, государственная гражданская служба, персональные данные, обработка персональных данных, киберюристы, утечка, Face-ID, OneID.

Развитие цифровизации, цифровых технологий и искусственного интеллекта открывают новые возможности для всех отраслей, облегчая и улучшая жизнь человечества, но и как обратная сторона медали предоставляя нам новые возможности, с развитием цифровизации появляются новые виды правонарушений, которые совершаются с помощью цифровых технологий в цифровой среде, также сфера защиты персональных данных приобретает большую актуальность и нуждается в защите. Ведь с помощью персональных данных злоумышленники могут совершать любые действия от вашего имени и с помощью ваших данных.

Анализируя нынешнюю практику, возникает вопрос: как качественнее, эффективнее обеспечить конфиденциальность, правовую защиту персональных данных, которые используются искусственным интеллектом (далее по тексту ИИ) в государственной гражданской службе (далее по тексту ГГС).

Целью данной научной статьи является с помощью метода критического мышления рассмотреть, изучить вышеуказанный исследовательский вопрос, провести сравнительный анализ и предоставить свое видение для решения проблемы.

I Раздел.

Обеспечение конфиденциальности и правовой защиты персональных данных, которые используются искусственным интеллектом в государственной гражданской службе в Республике Узбекистан.

Внедряя цифровые технологии, системы ИИ в ГГС мы улучшаем качество услуг, упрощаем систему и экономим время и т.д. и т.п.

Обеспечение конфиденциальности и защиты персональных данных в основном регулируется внутренней политикой организации. В первую очередь необходимо создать

отдел либо департамент, который в целом будет регулировать этот процесс, то есть защиту конфиденциальной информации организации, защиту персональных данных, но дело в том, что при создании отдела может возникнуть дефицит кадров именно юристов, которые понимают эту сферу и могут разрабатывать внутреннюю политику защиты конфиденциальности, для этого требуются кибер-юристы и юристы и айтишники должны работать комплексно вместе.

Как нам всем известно с октября 2024 года в агентствах государственных услуг внедрили системы Face-ID, и благодаря данной системе гражданам не обязательно будет предоставлять документы, удостоверение и т.д., с помощью системы Face-ID сотрудники могут получить о вас информацию. Как нам всем известно система Face-ID использует искусственный интеллект, для определения биометрических данных, «процесс распознавания в основном состоит из двух нейросетей:

- «Первая — сеть-«выравниватель», то есть при распознавании лица человека она берет и выравнивает, и вырезает лицо, которое может распознать»¹.
- «Вторая — сеть-«распознаватель», данная сеть принимает изображение, которое передала первая нейросеть и выдает набор чисел фиксированной длины»². Как мы видим весь этот процесс совершается с помощью искусственного интеллекта, однако в ЗРУ-547 либо в других нормативно-правовых актах не устанавливается порядок обработки персональных данных ИИ, и в данном случае возникает вопрос, а как вообще регулируется порядок обработки персональных данных ИИ? С чем они руководствуются при построении алгоритмов обработки? Есть вероятность того, что некоторые алгоритмы, нейросети могут создавать дипфейки.

Как нам известно в Республике Узбекистан существует закон «О персональных данных» (далее по тексту ЗРУ-547), в законе в основном рассматриваются разные категории персональных данных, обработка персональных данных, их хранение, защита, права обязанности субъектов, третьих лиц и т.д. однако закон не рассматривает порядок обработки персональных данных искусственным интеллектом. В статье 27-1 ЗРУ-547 устанавливаются особые условия обработки персональных данных «собственник и (или) оператор при обработке персональных данных граждан Республики Узбекистан с использованием информационных технологий, в том числе во всемирной информационной сети Интернет, обязан обеспечить их сбор, систематизацию и хранение в базах персональных данных на технических средствах, физически размещенных на территории Республики Узбекистан и зарегистрированных в установленном порядке в Государственном реестре баз персональных данных»³, статья устанавливает в целом обработку персональных данных с использованием информационных технологий, включая всемирной сети интернет, однако на наш взгляд для более качественного обеспечения защиты персональных данных нужно добавить и ИИ, ибо в ГГС персональные данные обрабатываются с помощью ИИ. Поскольку с помощью ИИ обрабатываются персональные данные граждан, государству прежде, чем внедрять такую систему обработки персональных данных необходимо урегулировать этот процесс в нормативно-правовых актах, разработать дополнительные требования, регламенты и т.п.

¹ Как работает распознавание лиц (дата обращения 11.11.2024)
<https://trends.rbc.ru/trends/industry/6050ac809a794712e5ef39b7?ysclid=m3clm41dyz733372979>

² См ссылку 1.

³ Закон Республики Узбекистан о персональных данных (дата обращения 11.11.2024)
<https://lex.uz/docs/4396428>

В Постановление Президента Республики Узбекистан от 14 октября 2024 года № 358 (далее по тексту ПП-358) «Об утверждении Стратегии развития технологий искусственного интеллекта до 2030 года» устанавливает ряд процедур развития и внедрения ИИ в разные отрасли. Анализируя ПП-358 можно отметить ряд позитивных сторон таких как изучение международного опыта, повышение знаний и навыков населения в области ИИ, повышение уровня открытости и т.д. и т.п., однако как и позитивные стороны существуют и негативные стороны, например Приложение – 2 к ПП-358 разрабатывает «План мероприятий по реализации Стратегии развития технологий искусственного интеллекта на 2024 — 2026 годы» в документе устанавливаются задачи, сроки и исполнители: (рисунок 3). Задачи касаются не только сферу ИИ или ИТ, но и непосредственно затрагивают правовую часть, однако самым главным ответственным исполнителем является «Министерство цифровых технологий» (далее по тексту – Министерство), на наш взгляд сюда также необходимо добавить Министерство Юстиции, ибо для качественного достижения цели и установления адекватных требований, правил и т.д. необходимо применять комплексный подход.

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации Стратегии развития технологий искусственного интеллекта на 2024 — 2026 годы**

№	Наименование мероприятий	Механизм реализации	Срок исполнения	Ответственные исполнители
I. Формирование нормативно-правовой базы, направленной на развитие технологий искусственного интеллекта				
1.	Формирование нормативно-правовой базы документов для развития и регулирования технологий искусственного интеллекта в нашей стране	1. Проведение инвентаризации законодательных документов. 2. Разработка проекта плана мероприятий по разработке проектов законодательных документов на основании результатов инвентаризации и внесение его в Кабинет Министров	апрель 2025 года июнь 2025 года	Министерство цифровых технологий, заинтересованные министерства и ведомства
2.	Разработка этических норм и принципов при создании и использовании технологий искусственного интеллекта	1. Изучение международного опыта по следующим направлениям: приоритетная защита интересов и прав человека при развитии технологий искусственного интеллекта; этические нормы, регулирующие принципы применения технологий искусственного интеллекта 2. Разработка проекта нормативно-правового акта и согласование с заинтересованными министерствами и ведомствами 3. Внесение проекта нормативно-правового акта в Кабинет Министров	октябрь 2025 года декабрь 2025 года январь 2026 года	Министерство цифровых технологий, заинтересованные министерства и ведомства

рисунок 3.⁴

Практика с OneID. Как нам всем известно в Республике Узбекистан существует «единый портал OneID – является единой точкой пользования электронными услугами предоставляемыми министерствами и ведомствами. Используя единый портал, можно пользоваться электронными услугами, не выходя из дома. Все, что вам нужно сделать, это заполнить электронную анкету и отправить заявку на пользование необходимой услугой»⁵, простыми словами можно сказать, что это единый портал Республики, где физические и юридические лица могут онлайн получать государственную услугу, свыше 500 услуг. Естественно для получения услуги необходимо вводить персональные данные лица, и как нам известно в 2023 году произошла массовая утечка учетных записей OneID, в открытые сети попали более 200 тысяч учетных записей. От утечки никто, никакая

⁴ ПП-358 <https://lex.uz/ru/docs/7158606#7181557> (дата обращения 19.11.2024)

⁵ Сайт Единого портала OneID <https://my.gov.uz/ru/pages/mission> (дата обращения 19.11.2024)

система не застрахована, как утверждают специалисты утечка начала происходить все чаще и чаще, однако на наш взгляд необходимо минимизировать риски утечки данных в первую очередь с помощью нормативно-правовых актов, урегулирования и установления требований и правил разработчикам.

II Раздел.

Сравнительный анализ международного опыта при обеспечении конфиденциальности и правовой защиты персональных данных, которые используются искусственным интеллектом.

Если рассмотреть и проанализировать международную практику защиты персональных данных, которые обрабатываются с помощью ИИ, то можно увидеть, что регулирование, защита, конфиденциальность персональных данных обеспечивается намного эффективнее.

Европейский Союз. В августе 2024 года Европейский Союз принял закон «AI Act», который регулирует ИИ и устанавливает требования и правила разработчикам. Настоящее законодательство нацелено на «обеспечение безопасности, прозрачности, экологичности и этичности использования ИИ в Европе»⁶. Главная цель создания данного закона является обеспечение прозрачности алгоритмов ИИ, чтобы регулировать их. У ИИ есть такое свойство саморазвития и самосовершенствования, даже если разработчик изначально не вводил определенные алгоритмы, со временем ИИ может саморазвиваться и содержать такие алгоритмы, которые могут быть опасны для человечества. И Европейский Союз опасаясь такого будущего приняли данный закон, чтобы они могли видеть алгоритмы ИИ, они не требуют полной прозрачности и открытости алгоритмов ИИ, они требуют прозрачности только элементарных алгоритмов, который содержит ИИ. Кроме того, разработчики в соответствии с законодательством должны проводить оценку риска, обеспечить высокое качество данных, обеспечит прозрачность и предоставлять информацию пользователям ИИ.

Однако в рамках ЕС также было опубликовано «Руководство по защите персональных данных при использовании искусственного интеллекта», данные рекомендации писали юристы, которые не имели достаточно знаний в области ИИ/ IT и устанавливали такие требования для разработчиков, что на практике при построении алгоритмов невозможно было соблюдать все установленные требования.

Соединенные Штаты Америки. В штате Калифорния запретили распознавание лиц, ибо системы ИИ часто допускали ошибки, приводящие к серьезным последствиям. Кроме того, крупные компании как Amazon, Microsoft запретили продавать программные обеспечения распознавания лиц властям США, компании требуют, чтобы власти США в первую очередь создали национальный закон, который будет основан на правах человека и будет регулировать использование технологий системы ИИ⁷.

Анализируя нормативно-правовые акты, международный опыт и практику мы можем выделить несколько предложений для решения вышеуказанных проблем, минимизирования и предотвращения рисков: на наш взгляд в первую очередь необходимо урегулировать обработку внутри организации ГГС, внести изменения в ЗРУ-547, с ускоренным развитием ИИ в Узбекистане и исходя из практики стран Европейского

⁶ Европарламент принял AI Act — первые в мире правила для искусственного интеллекта <https://habr.com/ru/news/734794/> (дата обращения 18.11.2024)

⁷ Практика США

Союза и США нам необходимо разработать первичный регламент либо положение для защиты конфиденциальности персональных данных обрабатываемых ИИ, для того чтобы разработчики четко и конкретно понимали, что им необходимо учесть, какие действия им необходимо предпринять с правовой точки зрения для защиты конфиденциальной информации, персональных данных граждан. Необходимо отметить, что при разработке первичного регламента либо положения нужен комплексный подход специалистов в области права и специалистов в области ИТ, ибо как показывает практика Европейского Союза привлечение специалистов только в области права может привести к установлению требований, которых на практике разработчики не могут выполнить, а привлечение специалистов только в области ИТ может привести к неэффективной и не качественной защите персональных данных с правовой точки зрения, при комплексном подходе будет единственной целью это эффективная защита персональных данных, которые используются искусственным интеллектом в государственной гражданской службе Республики Узбекистан.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Как работает распознавание лиц и можно ли обмануть эту систему
2. Закон Республики Узбекистан о персональных данных
3. Постановление Президента Республики Узбекистан от 14 октября 2024 года № 358 (далее по тексту ПП-358) «Об утверждении Стратегии развития технологий искусственного интеллекта до 2030 года»
4. Сайт Единого портала OneID
5. Европарламент принял AI Act — первые в мире правила для искусственного интеллекта
6. Практика регулирования персональных данных опыт Соединенных Штатов Америки.